

Tatiana **CARTELEANU**

dr., formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Rezumatul: strategii pentru asigurarea fidelității

Rezumat: *Articolul se referă la strategiile de organizare a procesului de învățare în vederea formării la elevi a competenței de a rezuma un text epic cât mai aproape de original: chestionarea, reprezentarea grafică, alcătuirea planului de idei, identificarea și salvarea cuvintelor obligatorii, eliminarea cuvintelor inoperante. Aceste strategii vizează două direcții de abordare a textului dat: asigurarea fidelității față de conținut și asigurarea fidelității față de lexicul textului propus. Fiecare dintre strategiile*

prezentate se referă atât la operațiile intelectuale pe care trebuie să le însușească elevul și la modalitatea de organizare a comunității, cât și la calitatea produsului final: redactarea rezumatului. „Mărcile” fidelității se reflectă în (a) expunerea întocmai a actorilor și evenimentelor; (b) localizarea lor în timp și spațiu; (c) respectarea consecutivității faptelor; (d) corectitudinea în interpretarea relațiilor; (e) armonizarea lexicului cu textul de bază; (f) concordanța gramaticală a rezumatului cu specificul textului de bază.

Cuvinte-cheie: *rezumat, criterii de evaluare, fidelitate, strategii didactice, metode și tehnici de organizare a clasei*

Abstract: *The article concerns the strategies used to organize learning in order to form and develop the students' competence of summarizing a piece of narrative fiction as closely to the original text as possible: questioning, graphic representation, building an outline, identifying and saving compulsory words, and eliminating inoperative words. These strategies refer to two directions from which the text may be approached: ensuring content faithfulness and ensuring vocabulary faithfulness. Each of the two strategies concerns the intellectual operations the student needs to learn to perform and the organization of the community of learners, as well as the quality of the final product: the writing of the summary. The signs of faithfulness are found in: (a) the precise presentation of actors and events; (b) their placement in time and location; (c) the correct sequence of events; (d) the correct interpretation of relationships; (e) a vocabulary in agreement with the original text; (f) the grammatical concordance of the summary with the peculiarities of the original text.*

Keywords: *summary, assessment criteria, faithfulness, teaching strategies, class management methods and techniques.*

„... indiferent de materia pe care o predai, ai responsabilitatea, una destul de mare, față de elevii tăi, față de colegii tăi, față de întreaga societate, de a te asigura că activitățile pe care le dai la clasă au un scop bine stabilit.”

Phil Beadle [1, p. 214]

Competența elevului de a rezuma se edifică pe strategiile de lectură și scriere promovate de profesor și se sprijină pe doi piloni: procesarea textului dat și producerea textului propriu. Până să ajungă a rezuma texte literare, științifice sau publicistice de proporții, elevul învață procedura pe baza unor texte mici sau a unor fragmente relevante din cele studiate. Textul propus pentru rezumare în cadrul unei activități de învățare sau al unei probe de evaluare, la fel ca și orice alt text pe care cineva trebuie să-l rezume, mai întâi va fi supus analizei. Nu „analizei literare”, ci analizei de conținut și de vocabular, ceea ce ar trebui să conducă la înțelegerea profundă a esenței celor comunicate. Chiar dacă sarcina-item sună destul de „rezumativ” (*Rezumă textul dat în ... cuvinte*), în cadrul unei activități de învățare

sau de evaluare redactarea unui text de sinteză în baza altuia necesită în egală măsură competențe de lectură și de scriere și probează:

- cunoașterea vocabularului, perceperea sensurilor contextuale ale cuvintelor;
- înțelegerea realității, a faptelor concrete reflectate, a relațiilor cauză-efect;
- ancorarea evenimentelor în timp și spațiu;
- discernerea a ceea ce este principal de ceea ce trece pe planul secund și poate fi omis;
- utilizarea formelor gramaticale echivalente și adecvate;
- capacitatea de formulare/reformulare/contragere, redactarea unui text coerent și concis, cu respectarea limitei de întindere.

Întrebarea care se profilează aici este: cum anume trebuie să procedeze elevul pentru a elabora un produs cât mai congruent cu textul rezumat? Răspunsul este determinat de natura tipologică a rezumatului – un text secundar, derivat, concis, al cărui conținut rămâne total dependent de al textului de bază – și această dependență este cauza pentru care **fidelitatea** trebuie considerată o cerință primordială față de produsul evaluabil¹ respectiv. Enumerând „condițiile realizării rezumatului”, cercetătorii francezi G. Ferréol și N. Flageul [3, p. 66] consideră *fidelitatea* un element chiar mai important decât *concizia*. Indiferent de natura textului propus (narativ, dialogat, descriptiv, informativ, argumentativ, reflexiv ș.a.), rezumatul urmează „să reproducă fidel gândirea autorului și liniile de fond ale raționamentului său” [Idem, p. 64]. Pentru că ne vom referi în continuare la specificul rezumării textului epic, precizăm: un rezumat redactat în conformitate cu exigențele docimologiei expune evenimentele în succesiunea lor sau restabilește fabula, respectă indiciile de cronotop, reproduce exact esența unei discuții, păstrează reperele unei descrieri, fără a comenta sau a completa originalul.

Diferența dintre două rezumate ale aceluiași text, redactate în condiții identice de către două persoane cu același nivel de instruire sau aflate la aceeași treaptă de școlaritate, nu ar trebui să fie gravă și se poate face simțită numai în formulări. Nu există scurtături în redactarea conștiințioasă și *manu propria* a rezumatului, pentru că, fiind un produs de sinteză, rezumatul solicită parcurgerea tuturor operațiilor intelectuale și probarea tuturor capacităților conform domeniilor taxonomice.

Prin urmare, după ce, în clasa a V-a, profesorul îi familiarizează pe elevi cu noțiunea de **rezumat** și trece în revistă, pas cu pas, cerințele față de produsul respectiv, se vor parcurge împreună zeci de situații

1 Ne referim la rezumat ca produs evaluabil în cadrul instruirii instituționalizate, nu și la varietatea de rezumate cu care se confruntă, *extra muros*, adulții.

când lucrul *cu* și *pe* un text conduce la elaborarea rezumatului acestuia. Dificultățile cu care se confruntă elevii vor genera oportunități de învățare chemate să îi ghideze în depășirea handicapurilor și asimilarea procedurii prin care trebuie abordată rezumarea. Sarcinile la care poate recurge profesorul pentru a-l înarma pe elev cu instrumentele necesare și a-l ajuta să-și apropieze strategiile de lucru sunt variate, iar eficiența lor depinde în mare măsură de rodaj. Dacă sunt eșalonate pe parcursul anilor de studii și alese în funcție de succese și curențe, adaptate pentru comunitatea de învățare și pentru fiecare elev în parte, exercițiile pot deveni trepte spre atingerea finalității prescise de curriculum: **3.4. Rezumarea unui fragment/alineat de text în limita unui număr determinat de cuvinte** [5, p. 40]. „Există multe moduri de a-i învăța pe elevi cum să facă rezumatul, afirmă M. Conley, printre care: folosirea pattern-urilor din texte pentru a face rezumatul; folosirea pattern-urilor din texte drept strategie de înțelegere și procedura lecturii sub îndrumare” [Pentru detaliile aplicării strategiilor numite: 2, pp. 292-296].

Raportând operațiile intelectuale specifice rezumării la activitățile de învățare care ar trebui să preceadă elaborarea acestui text de sinteză, specificăm că elevul își va antrena atât cunoștințele din domeniul disciplinei (vocabular, gramatică, teorie literară etc.), cât și cele de cultură generală și experiența de viață. Dar sarcina care le revine orelor de limbă și literatură română este de a oferi elevilor șanse reale pentru a-și forma deprinderea de a rezuma fără efort *un text – o comunicare – un discurs – un mesaj*. O asemenea deprindere, temeinic ancorată în competența-cheie **a învăța, a ști să înveți**, este reclamată de toate disciplinele școlare. Transferată asupra vieții de adult, competența de a rezuma este solicitată și atunci când trebuie prezentat un raport, și când este redactată o scrisoare de intenție, și când este elaborat CV-ul, și când, într-o discuție, trebuie relatată esența poziției noastre sau se cere formulat un răspuns succint la o întrebare. Aceste situații vor apărea în viața profesională a actualilor elevi, chiar dacă lectura și rezumarea textelor de ficțiune a rămas departe în urmă, în caietele de școală.

Corectitudinea (acceptabilitatea) rezumatului redactat de elev se manifestă pe câteva paliere distincte, fără ca acestea să vădească relații ierarhice sesizabile. De aici se configurează „mărcile” fidelității:

1. Rezumatul expune evenimentele întocmai, fără confuzii și omisiuni.
2. Localizarea în timp și spațiu este corectă și indicată la momentul potrivit.
3. Consecutivitatea faptelor este respectată riguros.
4. Relațiile de cauză-efect sunt redată exact.
5. Personajele sunt numite corect și raportate la acțiunile lor.
6. Lexicul rezumatului se armonizează cu lexicul

textului de bază.

7. Gramatical, textul rezumatului a suferit modificări de structură și formă, dar a rămas în concordanță cu specificul textului de bază.
8. Cantitativ, rezumatul a respectat cerința standard (în volum de 1/3 din cuvintele textului dat) sau pe cea formulată în item.

Pentru asigurarea fidelității rezumatului, se lucrează pe două planuri concomitent – și acest *concomitent* se află în slujba criteriului care îi atribuie unui rezumat reușit statutul de produs de sinteză.

În planul conținutului

Mai întâi, la prima lectură, trebuie precizate aspectele realității reflectate în acest text. Cititorul va deduce pentru sine ceea ce conturează tabloul lumii: datele generale – tema/problemele; timpul, durata și locul acțiunii, indiciile exacte sau sugestiile pentru deducerea lor; referințele istorice; detaliile existențiale, realitatea concretă; valoarea contextuală a unor semne și simboluri relevante; personajele implicate, raportarea lor la acțiunile respective.

Strategiile didactice la care se va recurge în cadrul exersării vor fi parțial diferite în raport cu narațiunea, dialogul sau descrierea și se va urmări asimilarea lor de către elevul care, primind ulterior aceeași sarcină pentru a o realiza individual, va ști cum să procedeze.

Strategia 1: Chestionarea (lucru în grup)

Elevii adresează întrebări către text și formulează răspunsuri laconice la acestea.

Grupurile își prezintă pe rând întrebările, ascultă răspunsuri din partea altor grupuri și fac publice propriile răspunsuri.

N.B.! Consistența întrebărilor formulate, relevanța lor pentru esența viitorului rezumat este tot atât de definitorie ca și exactitatea răspunsurilor.

Se discută în special asupra formulării elegante a răspunsurilor; se insistă pe eliminarea cuvintelor de prisos, a detaliilor neesențiale.

Tehnici recomandate: *Explozia stelară. Consultații în grup. Careul întrebărilor. Grila lui Quintilian. Interviu în trei trepte.*

Strategia 2. Reprezentarea grafică (activitate individuală și frontală)

În practica pedagogică internațională este cunoscută o tehnică „pattern”, numită *Metoda lui Kipling* sau *5W1H (What?/Ce?; Where?/Unde?; When?/Când?; Who?/Cine?; Why?/De ce?; How?/Cum?)* [6, pp. 331-332]. Având la dispoziție doar cuvintele interrogative date și textul, elevul urmează să formuleze independent întrebările potrivite pentru situația din text și să ofere răspunsuri proprii la ele. (Menționăm că ordinea întrebărilor poate varia.) Pentru a-i oferi elevului posibilitatea de redactare imediată a rezumatului, tabelul trebuie să conțină trei coloane:

Întrebarea	Răspunsul propriu inițial	Răspunsul redactat după discuție
Ce...?		
Unde...?		
Când...?		
Cine...?		
Cum...?		
De ce...?		

Cercetarea textelor din această perspectivă conduce la completarea unui organizator grafic cu răspunsurile la cele șase întrebări, tabelele completate devenind puncte de plecare pentru discuții și redactări ulterioare. Cu cât mai exacte vor fi întrebările și mai laconice răspunsurile, cu atât mai apreciată va fi utilitatea acestei tehnici. Construirea rezumatului acum este mult mai riguroasă decât dacă s-ar face imediat după lectură, din zborul peniței.

Inițial, elevii din primele clase gimnaziale pot fi ghidați în alcătuirea unor tabele în ale căror coloane vor înscrie informațiile relevante: coordonarea lor pe verticală (succesivitatea) și pe orizontală (cauzalitatea) implică trierea textului și, în subsidiar, deslușirea nodurilor de pe filonul narativ.

De exemplu:

Cine?	Când?	Unde?	Ce face?	Din ce cauză?/ Cu ce scop?

Sucesiunea numelor din prima coloană îi va permite elevului să urmărească personajele în ordinea apariției, iar delimitarea indiciilor de cronotop, a acțiunilor și a mobilului sau impactului acestora – să identifice cuvintelor-cheie ale narațiunii. După caz, lacunele din tabel fie sunt interpretate prin deducție, fie privite ca suspans, dar în niciun caz nu vor fi improvizate detaliile lipsă.

La fel, pentru clasele a V-a și a VI-a am recomandăm ilustrarea textelor, prin alcătuirea benzilor desenate: un asemenea exercițiu va facilita selectarea momentelor ce trebuie reflectate în rezumat și va permite anticiparea redactării scrise prin comunicarea orală. Cuvintele și enunțurile care însoțesc desenele vor constitui structura de rezistență a viitorului rezumat. Verificarea rezultatului se face prin afișarea imaginilor însoțite de text, iar decizia – succes sau eșec – depinde de plenitudinea de conținut reprezentată în imagini. Firește, nu toate cuvintele alese inițial vor supraviețui analizei, dar elevii vor putea să învețe de la colegi procedura de gândire creativă.

Ulterior, elevii călăuziți îndeaproape de profesor, vor construi pe tablă figuri potrivite pentru conținutul dat, reprezentând esența textului epic: firul narativ, cu momentele subiectului; liniile de subiect; relațiile cauză-efect ș.a. Exercițiul este util în cazul unor texte care conțin atât narațiune, cât și dialog sau al textelor care

necesită restabilirea fabulei.

Tehnici recomandate: *Piramida narațiunii. Scheletul de pește. Clusteringul/Ciorchinele. Axa cronologică.*

Strategia 3. Alcătuirea planului de idei (lucru în perechi)

3.1. Obișnuit inițial cu alcătuirea planului simplu de idei al unor texte, pe care le-a formulat fie în sintagme, fie în enunțuri informative sau interogative, elevul va integra în repertoriul său, în clasele superioare de gimnaziu, planul dezvoltat de idei și, eventual, planul simplu din citate. Aname ultimul este deosebit de eficient pentru a învăța cum poate fi rezumat un text reflexiv sau argumentativ.

3.2. Aparent, elaborarea planului este o operațiune de sublimare mai profundă decât rezumarea, iar în cadrul unor probe de evaluare elevul nu-și va mai permite luxul de a sta să alcătuiască un plan, dacă este deja capabil să rezume textul. Un asemenea exercițiu trebuie privit însă ca o oportunitate (pentru elev) de a reveni la text și de a-l explora în profunzime, ceea ce nu poate să nu influențeze calitatea produsului final, mai ales dacă apreciem planul ca pe o punte ce leagă înțelegerea textului cu sinteza lui și recunoaștem că distingerea momentelor subiectului facilitează sesizabil munca de redactare a rezumatului.

Tehnici recomandate: *Gândește – Discută în pereche – Prezintă. Lectură în perechi, rezumate în perechi. Revizuirea termenilor-cheie.*

Faptul că ne referim la asigurarea fidelității conținutului înainte de a vorbi despre relația dintre lexicul textului de bază și lexicul rezumatului redactat de elev nicidecum nu înseamnă că unul dintre aceste aspecte este mai important decât celălalt, ci doar că, neavând loc înțelegerea textului, selectarea vocabularului rămâne aleatorie și lipsită de substanță.

În planul vocabularului

Ține de datoria și profesionalismul celui care elaborează sarcina/itemul să selecteze texte cât mai inteligibile și accesibile ca vocabular și conținut pentru acești elevi. În caz contrar, este necesar să se explice cuvintele care fac parte din lexicul special și i-ar putea fi „necunoscute” elevului, precum și să ofere comentarii socioculturale adecvate pentru înțelegerea esenței textului. Astfel ne asigurăm că elevul nu comite erori cauzate de neînțelegerea realității reflectate în text.

Vocabularul cu care se operează în textul rezumatului este preponderent cel din textul de start. O asemenea cerință are un impact semnificativ și favorabil asupra procedurii de rezumare:

- discriminarea ideilor principale de cele secundare se face prin alegerea cuvintelor potrivite;
- elevul nu este nevoit să-și „caute cuvintele”, ele sunt în fața lui, pe hârtie;
- cuvintele care apar în rezumat vor fi scrise corect, datorită unui elementar exercițiu de copiere.

Există desigur posibilitatea de a utiliza în rezumat și alte cuvinte decât cele din textul de bază, și acest aspect nu ar trebui să devină motiv pentru penalizare sau depunere, dar devierea se va întâmpla în următoarele situații: (1) elevul recurge la hiperonime² sau cuvinte generalizatoare pentru anumite noțiuni relatate în detaliu în textul de bază; (2) elevul folosește sinonime ale unor cuvinte, pentru a evita repetarea sau tautologia.

Lucrul asupra lexicului va necesita nu mai puțin efort și timp decât analiza de conținut, dar, indubitabil, exersând competența de rezumare a textelor de diferite tipuri, elevul va avea posibilitatea de a asimila procedura și de a o perfecța ca pe o competență de muncă intelectuală aplicabilă la toate materiile de studiu și dincolo de sala de clasă.

Strategia 4. Identificarea și salvarea cuvintelor obligatorii (individual, în grupuri mici)

4.1. Individual: fiecare elev are la dispoziție textul propus, pe foi detașabile, așa încât să poată lucra direct pe acesta. Citește textul și subliniază cuvintele care urmează să se regăsească obligatoriu în rezumat. Cuvintele subliniate nu vor fi, din start, egale cu cifra care indică limita de întindere a rezumatului, ci mai puțin numeroase, desemnând (a) indiciile de cronotop, (b) numele sau statutul personajelor, (c) acțiunile și spusurile lor.

4.2. În grupuri: elevii compară cuvintele selectate, argumentând opțiunile care suscită discuții și căutând un numitor comun. Pentru că statutul unor cuvinte este predeterminat de ponderea lor, iar al altora negociabil, la finalul discuției fiecare poate rămâne cu o listă de cuvinte diferită de a colegilor, dar nu la 100%.

N.B.! Mai mult: când va redacta varianta finală a rezumatului, elevul poate face schimbări, renunțând la unele lexeme și recurgând la anumite cuvinte necesare pentru coerența textului nou.

4.3. Individual: fiecare elev redactează varianta inițială proprie a rezumatului, ținând cont de cuvintele considerate obligatorii în produsul de sinteză. Lucrul în profunzime asupra lexicului, descompunerea lui „în factori primi” (și în cuvinte primordiale) ține nu doar de vocabular, ci și de gramatică.

Strategia 5. Eliminarea cuvintelor inoperante (activitate frontală și individuală)

A identifica unitățile de vocabular care vor fi eliminate în procesul rezumării este o sarcină ce poate genera divergențe profunde. Asemenea lexeme nu trebuie privite ca unități inutile și netrebuincioase, mai ales în cazul literaturii de ficțiune, ci doar ca unele la care se

² Suntem conștienți de faptul că elevii nu operează cu acest termen, însă articolul le este adresat profesorilor, care au absolvit o facultate de profil. Totuși relațiile semantice dintre cuvinte sunt studiate în clasele gimnaziale în cadrul temelor de lexicologie (cu termeni precum *familie lexicală, câmp lexical, câmp semantic, sinonimie etc.*) [Cf.: 7].

poate renunța în scopul extragerii chintesenței textului. Elevul alcătuiește un alt text, deci nu se sugerează că ele erau de prisos în textul de bază: rezumatul e un produs de sinteză și este firesc să se elimine anumite detalii. Iar capacitatea de a discerne, de a gândi divergent ține în egală măsură de înțelegere, interpretare și interiorizare.

5.1. La fel ca și în cazul strategiei 4, elevii își permit să lucreze direct pe text, încercuind, subliniind sau tăind cu o linie cuvintele la care ar putea renunța. Profesorul poate combina această sarcină, legată de domeniul *Textul literar și nonliterar*, cu una din domeniul *Practica rațională și funcțională a limbii*, solicitând utilizarea creioanelor și diferențiind părțile de vorbire eliminate prin diferite culori. De exemplu, se vor tăia cu albastru adjectivele, cu roșu substantivele, cu verde verbele, cu negru adverbele; elevii vor fi atenționați în legătură cu pronumele și instrumentele gramaticale. Culorile călăuzesc elevul spre înțelegerea rolului unor cuvinte în calitatea lor de părți de vorbire, dar ajută și la vizualizarea imediată a situației care se conturează: nu pot fi eliminate toate verbele și toate substantivele, dar la adjective și adverbe se va renunța, în mare parte. În același timp, unele adjective ori adverbe vor fi păstrate indiscutabil, iar unele pronume vor înlocui substantive cu statut de cuvinte-cheie.

5.2. Sarcina propusă acum copiilor este *rescrierea, reformularea, reorganizarea* textului, care trebuie să devină limpede, coerent și logic. Variantele se prezintă, se analizează și se discută, remarcând momentele dificile, pe care unii elevi reușesc să le depășească, iar unii – nu.

Se lucrează în grupuri de câte 4-5, pentru a confrunta variantele existente și a defini o versiune comună. Fiindcă în această formă textul este „ajurat”, e nevoie de timp pentru redactarea rezumatului. Cu siguranță, acum vor fi mobilizate anumite cuvinte necesare pentru coerența textului nou și se vor modifica anumite forme gramaticale. Pentru ilustrare, elevii ar putea fi rugați să marcheze (bunăoară, încercuind) cuvintele pe care le modifică – trec verbul de la un mod predicativ la unul nepredicativ, derivă un adjectiv de la un substantiv etc.

O atenție deosebită – și acest lucru este vital! – li se va acorda pronomelor și adverbilor, căci capacitatea lor de a se referi la orice obiect sau circumstanță trebuie să se reflecte în textul nou și să faciliteze procedura de eliminare. Înțelegerea naturii de substitut al numelui, pentru pronume, devine mai facilă acum: în locul unor substantive eliminate vor apărea echivalentele lor pronominale și astfel elevul va asimila mecanismul acordului paradigmatic pe care trebuie să-l realizeze (adică să pună în locul unui substantiv pronumele care să aibă aceleași categorii de gen, număr, caz).

În comunități de învățare care au depășit simplul exercițiu al rezumării, elevii ar putea lucra la sarcini diferite: o parte aplică strategia 4, *identificarea și salvarea cuvintelor obligatorii*, iar o parte – strategia 5, *eliminarea*

cuvintelor inoperante. Reflecția pentru o asemenea activitate trebuie să se desfășoare în grupuri mixte sau frontal, iar redactarea rezumatului în variantă finală va solicita un efort individual întemeiat pe învățarea prin colaborare.

Cităm o sugestie care ni se pare deosebit de prețioasă pentru situațiile când simpla rezumare este deja o etapă depășită cu succes de către elevi: „...le cerem elevilor să sintetizeze o idee complexă, să rezume un text citit sau să distileze o discuție într-o singură propoziție, bine formulată. Una singură. Disciplina de a include totul într-o singură propoziție îi determină pe elevi să utilizeze forme gramaticale noi.” [4, p. 277]

Experiența noastră arată că una dintre cele mai eficiente proceduri în formarea deprinderii de a rezuma este prelucrarea propriilor texte, când elevul a scris o lucrare (narațiune, compoziție, eseu) și încearcă să o rezume. Profesorul va avea acces la ambele variante: cea plină, în 200-300 de cuvinte, și cea scurtă, în 80-100 de cuvinte. În final, lucrarea de start va fi ameliorată simțitor și pentru elev va deveni palpabilă valoarea cuvântului scris de el însuși. Nu este neapărat ca la această etapă să se ajungă la limita cantitativă a cuvintelor, dar este primordial ca elevul să-și dea seama că unele cuvinte nu poartă o încărcătură informațională la fel de mare ca altele.

Această manieră de prezentare a cerințelor este doar o ilustrare a ideii de pluralitate pe care o comportă numeroși algoritmi utilizați în procesul de instruire. Conceptual, asemenea activități de învățare valorifică plenar ideea atelierelor de lectură și scriere – forme de organizare a lecției la care elevul însușește procesul tehnologic al redactării textului în parametrii dați. Mai important decât orice algoritm este ceea ce se întâmplă după ce au fost memorizați și apropiați pașii: algoritmul se convertește în **cunoștințe procedurale** și, ulterior, în **cunoștințe contextuale**, devenind parte integrantă a bagajului intelectual cu care elevul absolvește gimnaziul.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Beadle Ph. Cum să predai: Strategii didactice. București: DPH, 2019.
2. Conley M.W. Înțelegerea textelor și ariile curriculare. Iași: Polirom, 2019.
3. Ferréol G., Flageul N. Metode și tehnici de exprimare scrisă și orală. Iași: Polirom, 1998.
4. Lemov D. Cum să predai ca un campion 2.0.: 62 de tehnici pentru a le deschide elevilor calea către facultate. București: Trei, 2020.
5. Limba și literatura română. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-9. Chișinău: Lyceum, 2020.
6. Pânișoară I.O. (coord.) Enciclopedia metodelor de învățământ. Iași: Polirom, 2022.
7. https://ro.wikipedia.org/wiki/Hiponimie_%C8%99i_hiperonimie